

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 3 | JULY - SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue III | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

NORAINA M. AGUIL

Assistant Professor II

Sultan Kudarat State University

norainaaguil@sksu.edu.ph

“MUSIKA SA AGOS NG PANAHOON”

Sa silong ng gabi habang nasa duyan,
Telepono ang siyang tangan-tangan,
Sari-saring musika ang napapakinggan,
Diwa'y naglalakbay tungo sa nakaraan.

Ang musika noon ay himig ng kundiman,
Payapa at banayad kung pakikinggan,
Lamyos ng musika'y nakagagaan ng pakiramdaman,
Mga lirikong tumatagos sa puso't isipan.

Bawat letra ay sining na nagsasatinig ng nadarama,
Bawat awit ay naglalaman ng mga aral at lamenta,
Bawat lirikong nilalapatan ng tono at musika,
Mga kanta at tugtuging may dangal at halaga.

Noon, may aral at saysay ang bawat kanta,
May kaakibat na kwento ang bawat linya,
Himig ng pag-ibig at sa saliw ng gitara,
Ganito ang kinalakhan kong musika.

Ngunit kasabay ng pagbibihis ng panahon,
Musika ay nagbago nang malayo sa kahapon,
Nag-iba ang tunog, nag-iba ang layon,
Ritmo'y sumabay sa pag-agos ng modernong panahon.

Ngayon, ang musika ay mapangahas at malaya,
Walang limitasyon ang binibigkas na mga salita,
Matitinding ritmo, bagong istilo at nag-iba ang wika,
Hip-hop, pop at rock ang pumalit sa dating musikang payapa.

Musika ngayo'y ika'y mapapaindak,
Mga tugtuging malimit na naging rock,

Mga tugtog na sa mga kabataa'y nakagagalak,
Di na tulad ng musika noon na simple at payak.

Kasabay ng pagbalik sa gunita ay aking napagtanto,
Ang musika pala ay gaya rin ng puso,
Natututo at marunong magbago,
Patunay ang musika na umiikot ang mundo.

Ang istilo at anyo man ng musika'y palaging gumagalaw,
Kailanman ay ang diwa nito'y hindi mapapalaw,
Sapagkat sa bawat panahon at henerasyong sinasaklaw,
Sa titik ng musika'y mga saloobi'y madarama at matatanaw.

Ang panahon ay iikot man nang mabilis,
Musika ay mananatiling matatag at matuwid,
Magbabago man ang anyo, istilo, tunog at tinig,
Tunguhin nito'y di kailanman maglalaho at mapapatid.

Kung kaya't saan man tayo anurin ng agos ng panahon,
Ang musika'y mananatiling sa puso ay maghahamon,
Na siyang makikinig, uunawa at tutugon,
Sa mga kwento ng mundo at paggalaw ng panahon.

